

O processo de escolha do Diretor (a) na rede pública municipal de Cariacica: uma perspectiva democrática

The Process of choosing a director in the municipality of Cariacica: a democratic perspective

Vanir Carvalho Perozini

DOI: 10.5281/zenodo.11177128

Resumo

Este artigo é um recorte da pesquisa de dissertação de mestrado com tema “O Processo de Escolha de Diretor/a no Município de Cariacica: uma perspectiva democrática”. Pretende-se, com essa pesquisa, analisar o processo de escolha de diretor/a no Município de Cariacica, tendo em vista a democratização do ensino público, já que se trata de um mecanismo de gestão que permite abrir espaço para que a comunidade escolar escolha a melhor proposta que atenda às necessidades dos alunos, visando um ensino de qualidade e equidade. Compreender como esse processo ocorre, bem como a continuidade das atividades desempenhadas pelo diretor (a) dentro da gestão administrativa, financeira e pedagógica na perspectiva da gestão democrática implica na distribuição do poder descentralizado, e na participação da comunidade escolar na tomada de decisão.

Palavras-Chave: Diretor/a, Gestão Democrática, Processo de Escolha.

Abstract

This article is an excerpt from the master's thesis research with the theme "The Director's Choice Process in the Municipality of Cariacica: a democratic perspective". The aim of this research is to analyze the process of choosing a director in the city of Cariacica, in view of the democratization of public education, since it is a management mechanism that allows the school community to choose the best proposal that meets the needs of the students, aiming at a teaching of quality and equity. Understanding how this process occurs, as well as the continuity of the activities carried out by the director within the administrative, financial and pedagogical management in the perspective of democratic management implies the distribution of decentralized power, and the participation of the school community in decision-making.

Keywords: Director, Democratic Management, Choice Process.

1. INTRODUÇÃO

[...] É mais difícil dizer “não” ao pedido da escola, quando a reivindicação não for de uma pessoa, mas de um grupo, que represente outros grupos e que esteja instrumentalizado pela conscientização que sua própria organização propicia.” (Paro, 2003, p.108)

Para PARO (2003), a eleição de diretores/as caracteriza-se como um instrumento de democracia e a escolha por si só, não garante uma gestão democrática, mas se torna um dos fatores para a democratização. Nas reivindicações de uma gestão democrática participativa, observamos a importância do fortalecimento da sociedade.

Assim, o princípio da gestão democrática no ensino público se estabelece, então, a partir da Constituição Federal do Brasil (CF) de 1988, que retrata a educação em seu art. 205 como sendo:

[...] direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Assim, sendo a gestão democrática um grande desafio para o diretor/a, as legislações sugerem a criação de ferramentas que motivem a inclusão e participação de todos os agentes atuantes nos espaços dentro e fora da escola nas discussões sobre o tema. Além da eleição ou escolha dos diretores/as escolares, a gestão democrática também segue princípios previstos dentro do Artigo 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9394/96:

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:

- I participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola;
- II participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.

Tanto a Constituição Federal quanto a LDB asseguram o princípio da participação da comunidade escolar. O Plano Nacional de Educação (PNE), por sua vez, estabelece em Lei 13.005/2014, com vigência de 10 anos, a Meta 19, que corrobora com a perspectiva da gestão democrática na melhoria da qualidade da educação pública brasileira.

[...] assegurar condições, no prazo de dois anos, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto (BRASIL, 2014, p. 83).

Fazer acontecer a tão sonhada gestão democrática é função do diretor/a, que deve despertar toda equipe escolar e toda a comunidade na construção desse movimento, que oportuniza o diálogo, a participação dos representantes de pais, alunos, professores e demais nas tomadas de decisão.

Além disso, também é importante fomentar a criação de Conselho de Escola, Grêmios Estudantis, criação ou atualização do Projeto Político Pedagógico (PPP) com a participação de todos os agentes escolares, propondo ações pedagógicas para o despertar de um ensino que vise a formação de um cidadão participativo e consciente de seus direitos e deveres.

Em face ao exposto, este artigo propõe analisar como se dá o processo de escolha de diretor/a na rede pública municipal de Cariacica, buscando respostas para a seguinte problemática: Por que poucos professores e pedagogos se candidataram ao processo de escolha de diretor/a escolar na rede municipal de Cariacica?

O despertar deste diretor/a temática advém da importância de se mapear a trajetória do processo de escolha para na rede pública do município, tendo como marco legal e ponto de partida o período em que Cariacica torna-se Sistema. Atrelado a isso, observa-se também, uma escassez de registros regulamentados sobre o tema.

Assim, aplicou-se um questionário encaminhado a professores e pedagogos inscritos no Curso de Gestor, aliada à metodologia de pesquisa não-estruturada e exploratória “baseada em pequenas amostras que proporcionam percepções e compreensão do contexto do problema”, conforme retrata (Chaer; Diniz; Ribeiro, apud Malhotra, 2006. p.257).

Compreender como acontece o processo de escolha de diretor/a na rede pública municipal de Cariacica, suas potencialidades e seus desafios, é o objetivo geral. Dentre os objetivos específicos que guiarão a pesquisa estão:

- a) Verificar historicamente como acontece o processo de escolha de diretor/a no município de Cariacica;
- b) diferenciar o uso das nomenclaturas “escolha” e “eleição”;
- c) Identificar como acontece o processo de escolha de diretor/a.

2. CARIACICA E SUAS POTENCIALIDADES

Cariacica é um município brasileiro do estado do Espírito Santo situado na Região Metropolitana da Grande Vitória. Com uma extensão territorial de 280 km², a região limita-se, ao norte, com Santa Leopoldina, a oeste, com Domingos Martins, ao sul, com Viana e, a leste, com as cidades de Vila Velha, Serra e a capital estadual, Vitória.

A localização privilegiada faz de Cariacica um importante centro entre o litoral e a região serrana do Espírito Santo, sendo cortada pelas rodovias BR-262 e BR-101, e por ferrovias importantes como a Estrada de Ferro Vitória a Minas e a Estrada de Ferro Leopoldina.

A sede do município, localizada a 15,8 km da capital, é histórica e de característica rural. Cerca de 96% da população cariaticuense está concentrada na área urbana, ainda que o município possua 56% de suas terras localizadas na área considerada rural, onde estão reunidos boa parte dos interesses ambientais e turísticos, como o imponente o Vale Moxuara, símbolo da cidade.

A economia é voltada para o setor terciário, comércio exterior e indústrias. O bairro de Campo Grande é o que concentra o maior contingente de lojas comerciais, sendo considerado o maior shopping a céu aberto do Espírito Santo, conforme noticiado em um grande jornal on-line no dia no dia 04/07/2011. A cidade conta com o Shopping Center Moxuara, do Grupo Sá Cavalcante, o primeiro do município, localizado na BR-262/101 no bairro de São Francisco.

A rede municipal de Cariacica possui 126 unidades de ensino, sendo 50 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) e 76 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF).

Segundo o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), a educação do município para os anos iniciais registrou, em 2021, a marca 5,6, mantendo o mesmo número de 2019. Já para os escolares finais, foi registrado um aumento de 4,3 em 2019 para 4,5 em 2021.

Visando a democratização das escolas públicas, bem como a tomada de decisão por parte da população, discorre-se a seguir como se manifesta a gestão democrática no município e qual a importância desse movimento para a educação.

3. A GESTÃO DEMOCRÁTICA E O NOVO FUNDEB

A gestão da escola pública tem sido um grande desafio para os diretores/as em uma sociedade em constante mudança. A rotina nesse ambiente exige que os envolvidos tenham rápido poder de decisão, boa administração financeira e organizacional, planejem o trabalho pedagógico e criem alternativas que incentivem a participação de todos na resolução dessas e de outras questões.

Espera-se que o diretor/a assim, ao assumir a função, passe por uma mudança de conduta, deixando o autoritarismo de lado e dando abertura para uma gestão que mantém um constante intercâmbio com a sociedade, conforme destaca Gadotti (2001, p.47).

Além disso, os desafios que a escola contemporânea enfrenta ao promover a formação de cidadãos capazes de conviver com os outros e abertos às novas possibilidades de aprendizagem, necessitam da condução de um profissional capacitado e ciente de suas responsabilidades.

Nessa perspectiva, Lück (2009) apresenta o conceito de gestão democrática como uma proposta de aproximar a escola e comunidade em um ambiente escolar

aberto e participativo, onde todos possam experimentar os princípios de cidadania na construção do conhecimento.

Paro (2003) vem reforçar a importância da participação de todos nas atividades da escola pública, sugerindo e atuando nas decisões, com intuito de contribuir para a autonomia da escola, entendendo esta como a elevação das pessoas para a condição de sujeito social.

A gestão democrática e seus princípios estão previstos em lei pela Constituição Federal (CF), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), e no Plano Nacional de Educação (PNE). A aprovação do Novo Fundo Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), em 2020, colabora para a efetivação do modelo de gestão.

O fundo, com vigência iniciada em 2021, foi transformado em fundo permanente pela Emenda Constitucional nº 108/2020 e regulamentada pela Lei nº 14.113/2020, que estabelece condicionalidades para que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios recebam recursos da complementação do Valor Aluno Ano por Resultados (VAAR).

Essa legislação prevê um aumento na complementação de investimento financeiro por parte da União, que pode aumentar gradativamente até atingir o percentual de 23% dos recursos até o ano de 2026, em caso de cumprimento das seguintes condicionalidades, conforme Lei nº 14.113/2020:

[...] Parâmetros técnicos de mérito e desempenho para o provimento do cargo de gestor escolar; Participação de pelo menos 80% (oitenta por cento) dos estudantes em avaliações da educação básica; Redução de desigualdades socioeconômicas e raciais na educação, medidas em exames de avaliação; Referenciais curriculares alinhados à Base Nacional Comum Curricular; e Repasse de 10% (dez por cento) do ICMS que cabe a cada Município, com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade segundo o nível socioeconômico dos estudantes.

Diante disso, o município de Cariacica tem buscado cumprir as condicionalidades com o auxílio da Lei Complementar nº 110/2021, que dispõe sobre a gestão democrática do ensino público municipal nos termos da meta 19 do PNE, visando “aperfeiçoar a gestão democrática resguardando o processo de escolha dos

gestores escolares municipais com participação efetiva e direta da comunidade escolar com base em norma emanada do Conselho Municipal de Educação”.

O princípio da gestão democrática segue, portanto, legislações federais, buscando uma participação promovida de forma justa, em busca de uma escola pública de qualidade e equidade.

Para Paro (2003), a eleição de diretores/as é como um instrumento de democracia. Segundo o autor, a escolha por si só não garante uma gestão democrática, mas é um dos fatores determinantes para se efetue o processo de democratização.

Nessa perspectiva, verifica-se como acontece o processo de escolha de diretor/a na rede pública municipal de Cariacica.

4. O PROCESSO DE ESCOLHA DE DIRETOR/A EM CARIACICA

Antes de explorar o processo de escolha de diretor/a no município, é necessário que se entenda como são apresentados os sistemas municipais de ensino. Quanto a isso, Sarmiento (2005) em seu artigo destaca:

[...] a criação dos sistemas municipais de ensino pode ser entendida como a opção do município em assumir a autonomia em relação à política educacional, uma vez que pressupõe uma decisão pautada em lei, devendo ser interesse do executivo, aprovada pelo legislativo e contar com a participação de setores das comunidades nos Conselhos Municipais de Educação, parte integrante do sistema

Diante das transformações sociais, com o objetivo de obter mais autonomia e elevar a qualidade do ensino público, atendendo aos preceitos da Constituição Federal (CF) e da LDB, o município torna-se sistema, integrando o Conselho Municipal de Educação de Cariacica (COMEC) nos termos da Lei Municipal nº. 4.373, de 10 de janeiro de 2006, tornando-se um órgão de deliberação coletiva, de natureza participativa e representativa.

Abaixo, a ordem cronológica de legislações municipais que buscam regulamentar o processo de escolha de diretor/a, conforme dispositivos legais:

- Lei Complementar nº. 026/2009 de 23 de abril de 2009, que dispõe sobre a gestão democrática do ensino público municipal de Cariacica e outras providências. Segundo o artigo 12: “o diretor/a e o vice-diretor/a e coordenador de turno das unidades de ensino serão escolhidos pela comunidade escolar”;
- Decreto Nº 064, de 19 de agosto de 2009, que regulamenta a eleição para diretor/a, vice-diretor/a e coordenador de turno das unidades de ensino da rede municipal de Cariacica;
- Lei Complementar nº. 035/2011, de 17 de agosto de 2011, que dispõe sobre a gestão democrática do ensino público municipal de Cariacica e outras providências. Segundo o artigo 14, “o/a Diretor/a da Unidade de Ensino será escolhido(a) pela comunidade escolar na forma desta Lei e demais normas reguladoras”;
- Decreto N.º 072, de 23 de agosto de 2011, que regulamenta a eleição para diretor/a, vice-diretor/a e coordenadores de turno das unidades de ensino da rede municipal de Cariacica, traz no Art. 1º que “as eleições de diretores/as, vice-diretores/as e coordenadores de turno das Unidades de Ensino da Rede Municipal de Cariacica serão efetuadas mediante eleições diretas mediante eleições diretas, na forma da Lei Complementar Nº 035/2011 e demais normas estabelecidas neste regulamento.”

Entretanto, foram declaradas inconstitucionais pela Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) do Tribunal de Justiça do ES (TJ/ES) através do número: 0001197-74.2012.8.08.0000 em 25/04, os artigos 14, 16, 18, 23 da Lei Complementar nº035/2011 e o Decreto 72/2011.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) ADI 2997, as eleições diretas para provimento de cargos comissionados nas diretorias de escolas públicas é inconstitucional, conforme retrata o órgão:

Ao contrário do que alega a impetrante, a eleição para a função de Diretor de Unidade Escolar do Sistema Estadual de Ensino, por ser cargo de natureza

comissionada, não confere aos eleitos o direito de somente serem dispensados de suas funções ao término de seus mandatos, ou na hipótese de terem praticados infrações funcionais, devidamente apurada por meio de procedimento administrativo.

Mediante a decisão do Tribunal de Justiça/TJ-ES em relação à eleição de diretor/a, vice-diretor/a de turno nas escolas da Rede Municipal de Cariacica, tendo em vista a necessidade de implementar uma forma democrática de escolha para essas importantes funções, a Câmara Municipal de Cariacica aprovou a Lei:

- Lei Complementar N°110, de 23 de novembro de 2021, que dispõe sobre a gestão democrática do ensino público municipal de Cariacica nos termos da Meta 19, da Lei N° 5.465/2015 e revoga a Lei Complementar N° 035/2011, de 17 de agosto de 2011 além de outras providências. Na legislação aprovada, amplia-se o mandato do gestor, que passa a ser de 3 anos.
- Portaria/SEME/N° 036, de 12 de maio de 2022, que estabelece procedimentos e orientações para a realização do processo dos indicados para possível escolha de dirigentes das unidades de ensino da rede pública do município. Aprovada pelo COMEC, a Portaria veio explicitar orientações acerca do processo de escolha de diretor/a, somada à Lei Complementar N°110/2021.

Importante ressaltar que, por dez anos, a comunidade escolar não teve garantia do direito de escolha do(a) diretor/a que melhor atendesse às necessidades dos alunos no que tange a um ensino de qualidade, conforme as legislações. Ressalta-se ainda, que a Lei Complementar N°110/2021 em vigor retrata no parágrafo único do Art. 11 que: “as funções de Diretor/a são de livre designação do Chefe do Executivo Municipal, podendo ocorrer processo de escolha para indicação de nomes para possível escolha”.

Observa-se que o parágrafo não faz uso do termo “eleição”, e sim “processo de escolha”, deixando claro que é prerrogativa do Chefe do Executivo Municipal a

indicação para assumir a função de diretor/a nas unidades de ensino da rede municipal de Cariacica.

Dentre vários artigos que a legislação citada abarca, é regulamentada também, a avaliação dos gestores conforme o artigo 12:

A atuação profissional dos(as) gestores(as) das Unidades de Ensino será avaliada semestralmente, por meio de instrumentos próprios e objetivos, elaborados pela Secretaria Municipal de Educação, com base em normas reguladoras e nas seguintes dimensões da gestão democrática.

O processo de escolha de gestor/a escolar mais recente aconteceu em 04 de agosto de 2022 em toda rede municipal de Cariacica, conforme calendário aprovado pelo COMEC. Foi instituída uma comissão central formada por vários segmentos da comunidade escolar e comissões em cada unidade de ensino. O processo ocorreu de forma democrática e transparente. Os escolhidos foram nomeados pela Portaria/GP/N.º 449, de 17 de agosto de 2022, que destituiu e designou diretores/as das unidades de ensino de Cariacica para a gestão 2022/2025.

Importante ressaltar que a lei que instituiu o processo de escolha de diretor/a, traz em seu texto, também, a importância da transição para a continuidade do processo educativo no que se refere à gestão administrativa, financeira, pedagógica e de recursos humanos. Tudo isso constitui um importante avanço para o município, pois garante a continuidade da gestão, já que o processo de mudança trazia alguns desconfortos para o profissional que foi escolhido pela comunidade e nomeado.

O processo de transição de diretor/a está, assim, contemplado no Art. 51: “o/a diretor/a que for substituído da sua função estará obrigado a fazer o processo de transição conforme regulamentação própria da Secretaria Municipal de Educação”.

Acrescentamos, também, que a legislação determina alguns critérios para participação no processo de escolha de gestor/a no município, dentre esses e não menos importante, que o candidato à função participe de formação e alcance aprovação, conforme Art. 15:

Serão considerados aptos(as) a serem candidatos(as) aptos aqueles(as) inscritos(as) de acordo com as normas estabelecidas na Lei Complementar

nº 110/2021, desde que:

[...] V – Tenha sido aprovado no Curso de Gestão Escolar, viabilizado pela SEME, e obtido nota e frequência igual ou superior a 70% (setenta por cento), com a apresentação de documentação comprobatória da aprovação, emitido pela empresa formadora do curso.

Nesse sentido, observamos que o município de Cariacica vem desenvolvendo, através de suas legislações, incentivos financeiros e pedagógicos, uma gestão que prima pela participação de pais, alunos, professores, profissionais administrativos e comunidade, com objetivo de pensar na qualidade do ensino público, no cumprimento da Meta 19 e das condicionalidades do Novo Fundeb, na perspectiva do aumento do repasse financeiro, para mais investimentos.

5. METODOLOGIA

Compreender como acontece o processo de escolha de diretor/a no município de Cariacica é tentar responder à problemática: Por que poucos professores e pedagogos se candidatam ao processo de escolha de diretor/a escolar no município?

Nesse contexto, o caminho metodológico traçado apresenta uma abordagem quantitativa, visando utilizar a linguagem matemática, quantificando as respostas dos participantes, conforme Fonseca (2002 *apud* Silveira; Córdova, 2009).

Utiliza-se a técnica de coleta de dados por meio de questionário, por ser uma forma rápida de se obter a resposta e econômica, conforme pregoa Gil (2002). As perguntas foram encaminhadas *online* visando maior agilidade e facilidade para o entrevistado, bem como a tabulação dos resultados vem de forma automática, possibilitando ao pesquisador maior rapidez na análise dos dados, (Vasconcellos; Guedes, 2007).

Nessa perspectiva, para coleta de dados, optou-se por um questionário online com 19 perguntas, a maioria de múltipla escolha, elaboradas com linguagem clara, e encaminhadas para o e-mail institucional através da plataforma *Google Forms* para os 626 professores e pedagogos inscritos e aprovados no Curso de Gestor Escolar.

Conforme Portaria/SEME/Nº 096, de 12 de novembro de 2022, que estabelece critérios para chamamento dos professores efetivos da rede municipal de ensino de Cariacica para consolidação de matrícula no curso avulso de formação de gestor escolar a ser ofertado pela Secretaria Municipal de Educação (SEME) de Cariacica/ES. De acordo com o Art. 7º, o curso foi destinado:

[...] aos atuais diretores e vice-diretores das unidades de ensino, bem como professores e pedagogos efetivos que desejam desempenhar a função de Diretor Escolar, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Cariacica/ES (SEME).

A formação teve duração de seis meses, com carga horária total de 60 horas. No chamamento foram inscritos 626 servidores. Devido à grande procura pelo curso, a empresa ganhadora da licitação organizou cerca de sete turmas com horários pela manhã, tarde, noite e aos sábados. Para obter a certificação, os cursistas deveriam ter a frequência mínima obrigatória de 75% da carga horária total.

Na pesquisa, utilizou-se a técnica de amostragem não-probabilística por conveniência. Foram selecionados uma parcela de professores e pedagogos disponíveis a responder, com o prazo de um mês para as respostas. Após esse período, o questionário foi fechado. (Larson, 2015).

A análise e interpretação da coleta de dados foi realizada através do questionário e foram elaborados gráficos que serão apresentados a seguir.

6. RESULTADOS

Dos 626 servidores inscritos no curso de Gestor, aproximadamente 10% desses se inscreveram para participar do processo de escolha de diretor/a da rede municipal de Cariacica. Percebe-se que o percentual de participantes no processo de escolha de gestor/a escolar é pouco representativo e preocupante, partindo do pressuposto que buscamos uma escola democrática e participativa.

O questionário, elaborado na plataforma *Google Forms*, com 19 perguntas, sendo 13 objetivas e 6 discursivas, levou em consideração a problemática analisada.

Do total de inscritos, o questionário foi encaminhado para 150 cursistas que se inscreveram no curso de gestor, seguindo a premissa de Malhotra (2011) ao tratar de amostragem por conveniência.

Desse universo, responderam o questionário dentro do prazo estipulado 50 colaboradores, no qual apresentaremos os resultados encontrados.

Gráfico 01 – Sexo

FONTE: Google Forms

Na primeira pergunta identificamos o sexo dos que responderam ao questionário. Apresentamos 3 opções: masculino; feminino; e não quero informar. Foi predominante o sexo feminino, com índice de 76% dos participantes.

De acordo com o Censo Escolar da Educação Básica (educacenso) de 2007, publicado no Site do Ministério da Educação e Cultura (MEC), a predominância vem corroborar com essa estatística ao apresentar que o número de professores na educação básica, no Espírito Santo, é em sua maioria feminino.

Gráfico 02 – Gênero

FONTE: Google Forms

A pergunta 2, relacionada a gênero, foi deixada em aberto. Do total, somente 36 cursistas responderam. Observamos no gráfico 2 que predomina o feminino com 52,8%; 2,8% heterossexual, 13,9% masculino, e 2,8% mulher cis.

Gráfico 03 – Faixa Etária

3. Faixa Etária
50 respostas

FONTE: Google Forms

De acordo com o gráfico 3, a faixa etária de 54% dos cursistas tem entre 40 a 49 anos, sendo a maioria. Outros 34% têm entre 50 a 59 anos. Cerca de 10% têm entre 30 a 39 anos, e o restante tem entre 20 a 29 anos.

Gráfico 4 – Tempo de trabalho na educação

4. Tempo de trabalho na educação
50 respostas

FONTE: Google Forms

No gráfico 4, buscamos verificar o tempo de trabalho na educação. Cerca de 36% dos entrevistados responderam que possuem uma carreira de 11 a 15 anos. 28% de 21 a 25 anos, e 10% trabalham por mais de 25 anos. Uma baixa parcela dos entrevistados respondeu que trabalha na educação por um até 10 anos.

Gráfico 5 – Qual o cargo de atuação

5. Qual o cargo de atuação
50 respostas

FONTE: Google Forms

No gráfico 5, buscamos analisar a área de atuação do entrevistado. 28% desses atuam no ensino fundamental I, considerados MaPA, professores de 1º ao 5º ano. Os Profissionais na educação infantil (MaPA), representam 20% dos entrevistados. Pedagogos (MaPP) 16%; professores da educação especial (MaPEE) e professores de educação física (MaPB) representam 8%, respectivamente. Professores de artes (MaPB) representam 6%. As demais áreas foram pouco pontuadas.

Conforme mencionado, a rede municipal de Cariacica apresenta 76 escolas de ensino fundamental, o que justifica a maior representatividade na participação no curso.

Gráfico 6 – Formação Acadêmica

6. Formação Acadêmica

50 respostas

FONTE: Google Forms

Buscamos verificar a escolaridade dos profissionais que participaram da formação. De acordo com o gráfico, 82% dos profissionais têm “Especialização”, 14% possuem mestrado e 8% possuem ensino superior completo.

Gráfico 7 – Turno de atuação

7. Turnos de atuação

50 respostas

FONTE: Google Forms

Observamos no gráfico 7 que o turno matutino lidera o percentual de entrevistados, representando 54% dos participantes. Cerca de 48% trabalham no vespertino, 28% em dois turnos e apenas 4% atuam no turno da noite.

Gráfico 8 – Por quanto tempo você participou do curso para Gestor Escolar?

8. Por quanto tempo você participou do curso para Gestor Escolar?
50 respostas

FONTE: Google Forms

Observamos que 80% concluíram o curso, de acordo com o gráfico 8. 14% participaram por 2 a 5 meses e 6% frequentaram o curso por menos de 1 mês. A participação foi considerada positiva na formação, para aqueles que buscaram exercer a função de diretor/a.

Na nona pergunta, buscamos entender o motivo pelo qual os profissionais inscritos no curso não concluíram, a resposta ocorreu de forma subjetiva. Considerando o percentual que não concluíram, ou seja, 20% dos 50 cursistas que responderam ao questionário, achamos viável evidenciarmos algumas justificativas para tal:

Segundo o Cursista de número um, “a metodologia não era eficiente nem agregava conhecimentos necessários ao exercício da função”; já o de número dois alega que a “carga horária é muito pequena”. O cursista de número três aponta que o curso “estava muito cansativo”, e o de número quatro declarou “falta de tempo para realizar os trabalhos.”

Considerando as respostas, as justificativas evidenciam uma realidade preocupante, onde o professor possui dificuldade de buscar uma formação, por motivos variados.

Gráfico 10 – O que você pretendia com a formação de gestores/as?

10. O que você pretendia com a formação de gestores?

50 respostas

FONTE: Google Forms

Conforme o gráfico 10, buscamos entender a necessidade do cursista a partir do momento em que ele se inscreve na formação. Cerca de 52% responderam que buscaram o curso para atualizar os conhecimentos. Já 30% objetivavam participar do processo de escolha de diretor/a, e 10% procuravam estar habilitados para serem indicados, posteriormente, para a função de diretor/a, sem ter de participar diretamente do pleito.

Gráfico 11 – Conseguiu concluir a formação de gestores com percentual e nota prevista?

11. Conseguiu concluir a formação de gestores com o percentual e nota prevista?

50 respostas

FONTE: Google Forms

Observamos que 78% conseguiram concluir a formação de acordo com o percentual e nota prevista, enquanto 22% não conseguiram.

Já na pergunta de número doze, foram questionados quais os pontos positivos e negativos da formação de gestores ofertada pela empresa licitada. De acordo com as respostas dos cursistas, evidenciaremos somente quatro das 50 respostas, conforme segue:

Tabela 01 – Pontos positivos e negativos do curso de gestão

CURSISTA	PONTOS POSITIVOS	PONTOS NEGATIVOS
01	A troca de experiências e os momentos reflexivos provocados pelas questões norteadoras em cada módulo	O pouco tempo para os trabalhos colaborativos e reflexivos
02	Informações importantes	Tempo escasso para destrinchar mais conhecimentos
03	Imparcialidade nas discussões	Confusão no calendário e processo das aulas.
04	A formadora	A carga horária, insuficiente para abordar tantos assuntos.

FONTE: Google Forms

Além dessas respostas, os cursistas viram o curso ofertado como uma boa iniciativa, importante para quem deseja pleitear a função de diretor/a no município.

Gráfico 13 – De que modo a formação de gestores impactou na sua decisão de participar ou não do processo de escolha de diretor/a?

13. De que modo a formação de gestores impactou na sua decisão de participar ou não do processo de escolha de Diretor(a)?

50 respostas

FONTE: Google Forms

Observamos que das 50 respostas, ou seja, 34% dos entrevistados apontam que “apesar dos desafios, o curso me fez perceber que estava preparado para assumir a função de diretor/a”. Já 22% declaram que fizeram o curso pela certificação, para conhecer a temática e outros motivos, enquanto 16% respondem que a formação não mudou em nada. Outros 6%, por sua vez, perceberam que não estavam preparados para assumir a função de diretor/a.

Gráfico 14 – Você participou do processo de escolha de diretor/a?

FONTE: Google Forms

Cerca de 64% dos entrevistados responderam que participaram do processo de escolha de diretor/a e 36% declaram não ter participado. Na perspectiva da gestão democrática, consideramos positiva a participação dos servidores no pleito.

Gráfico 15 – Quais os motivos que te motivaram a participar do pleito?

15. Em caso de resposta afirmativa da pergunta anterior, quais os motivos que te motivaram a participar do Pleito?

20 respostas

FONTE: Google Forms

Cerca de 65% dos entrevistados responderam que participaram do pleito por se identificarem com a gestão escolar. Já 40% responderam que o motivo foi a implementação de projetos inovadores. 20% dos entrevistados alegaram não concordar com a gestão anterior; cerca de 15% alegam, respectivamente, não ter servidor para participar do pleito, busca pela gratificação, e pela importância da função e flexibilidade do horário. 10% dos entrevistados acreditam que este é um espaço no qual todos devem passar e na importância da função. 5% responderam que queriam propor mudanças na gestão e cooperar para o crescimento pedagógico da escola.

Gráfico 16 – Em caso de resposta negativa da pergunta (14), por quais motivos você não participou do pleito?

FONTE: Google Forms

No gráfico 16, “por questões pessoais” representa 32% das respostas, juntamente com “tenho pretensão em exercer a função de diretora, mas no momento não tenho interesse”. Já “Não quis me indispor com o atual diretora” representou 12% das escolhas.

“Considereei o clima do processo de escolha um pouco hostil” e “Não me senti preparado(a)”, representam, respectivamente, 9% das respostas. “Não atendi aos requisitos previstos na Portaria do processo de escolha de diretor(a)” representam 6%. As demais respostas totalizam 3%.

Na pergunta de número 17, sugerimos que, de forma sucinta, os entrevistados dissessem sua impressão sobre o Processo de Escolha no município de Cariacica. Aqui, apresentamos a amostragem de quatro respostas:

Tabela 02 – Impressões sobre o processo de escolha de diretor/a em Cariacica

CURSISTA	RESPOSTA
01	“Um processo transparente que oportunizou a todos os membros da comunidade escolar.”
02	“O processo de escolha é uma vitória para a comunidade escolar. Na verdade, é a Comunidade escolar que tem prioridade para dizer se o candidato vai fazer um bom trabalho no local. O grande problema é que não houve montagem das chapas na eleição e isso pode apresentar um risco para a organização do trabalho da gestão em unidades que têm a vice direção.”
03	“O processo foi desgastante na minha escola, mentiras, comissão eleitoral comprada pela gestão atual, falsas promessas e até ameaças feitas.”
04	“Foi um processo transparente, sem manipulações e o município está de parabéns em todas as etapas da realização.”

FONTE: Google Forms

Essa questão discursiva evidencia que os profissionais que responderam a esse questionário buscam a participação no pleito, ao mesmo tempo em que há uma

necessidade de mais formações, para que haja um pleito que prime pela apresentação de propostas, ao contrário do retratado na resposta do cursista 03.

Já no questionamento de número 18, pedimos que dissessem o que acreditam ser um diretor/a escolar, e quais as principais habilidades que um bom gestor/a deveria ter.

Tabela 03 – O que é ser um bom gestor?

CURSISTA	RESPOSTA
01	“Ser o administrador geral da unidade de ensino e mediador entre a comunidade e o corpo docente e colaboradores.”
02	“Um gestor que trabalha com o grupo e "tente" realizar um bom trabalho junto com o corpo docente e a comunidade.”
03	“Um gestor precisa ser um bom articulador, estar sempre dentro das regras e trabalhar em rede com os demais aparelhos públicos que funcionam na região”.
04	“Além de saber gerir conflitos, delegar funções, utilizar de forma correta e bem pensada os recursos financeiros recebidos pela instituição, entre outras situações decorrentes do dia a dia escolar.”

FONTE: Google Forms

Analisando as respostas, observamos que foi muito marcante a importância do gestor saber dialogar e buscar trabalhar com todos os segmentos que atuam dentro e fora da escola.

Na pergunta de número 19, pedimos que os entrevistados fizessem uma avaliação sobre o perfil dos diretores/as que conhecem.

Tabela 03 – Os diretores/as que vocês conhecem podem ser considerados bons gestores?

CURSISTA	RESPOSTA
01	“Em partes. Muitos ainda estão despreparados, não pelo tempo na função, mas pela atuação individual sem levar em consideração as necessidades e anseios de sua comunidade escolar”
02	“Não, jamais. Os diretores só pensam benefício próprio e abaixar a cabeça para a SEME”
03	“Nem sempre. Percebo que alguns não possui perfil adequado de um Gestor Escolar”
04	“Ser ético e justo”

FONTE: Google Forms

As respostas evidenciam a importância de um trabalho colaborativo.

7. CONCLUSÃO

O presente artigo teve como um dos principais objetivos entender como acontece o processo de escolha de diretor/a no município de Cariacica, além de

analisar o motivo pelo qual poucos professores e pedagogos se colocaram a participar do pleito no ano de 2023, uma vez que foi grande o número de inscritos para o curso de gestor, um dos critérios para participar do processo de escolha de diretor/a no município.

O gráfico 16 evidencia a resposta do nosso problema: Porque poucos professores e pedagogos se candidataram no processo de escolha de diretor/a na rede municipal de Cariacica? Observando os resultados dos questionários, tanto professores como pedagogos possuem interesse em participar do pleito, mas por questões de ordem pessoal não conseguiram se inscrever.

Outro aspecto que chamou a atenção, durante a análise, foram as respostas para a pergunta de nº 15. Nela, 65% dos entrevistados responderam que participaram do pleito por se identificarem com a gestão. Essa perspectiva propicia um crescimento na educação, uma vez que há troca de experiências, muitas vezes, inovadoras.

Observamos ainda que há muito o que avançar em relação ao processo de escolha de diretor/a no município, e na formação desse agente que é o diretor/a que está atuando e quem irá atuar, para que existam mais avanços na rede municipal.

Apesar disso, as considerações deste artigo não estão acabadas, as respostas desta pesquisa abrem espaço para novas possibilidades de estudos.

“Os gestores escolares, constituídos em uma equipe de gestão, são os profissionais responsáveis pela organização e orientação administrativa e pedagógica da escola, da qual resulta a formação da cultura e ambiente escolar, que devem ser mobilizadores e estimuladores do desenvolvimento, da construção do conhecimento e da aprendizagem orientada para a cidadania competente.” (LÜCK, 2009)

REFERÊNCIAS

AMORIM, Cibelle; SABINO, Cefisa Maria; SOARES, Swamy de Paula Lima e AGUIAR, Francisco Herbert Lima Vasconcelos. **Conselho escolar: processos, mobilização, formação e tecnologia**. Fortaleza. UFC, 2013.

BRASIL. Constituição Federal. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**, de 5 de outubro de 1988. Brasília, 1988. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado. Acesso em: 03 dez. 2022.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Censo Escolar da Educação Básica 2022**: Resumo Técnico. Brasília, 2023. Disponível em: https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/estatisticas_e_indicadores/resumo_tecnico_censo_escolar_2022.pdf. Acesso em: 20 dez. 2022.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados**. Ana Valeska Amaral Gomes. Consultora Legislativa da Área XV Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia in **Plano Nacional de Educação: construção e perspectivas**. Disponível em: <http://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/21659>. Acesso em: 02 jan. 2023.

BRASIL. MEC. Secretaria de Educação Básica. **Conselho Escolar como espaço de formação humana: círculo de cultura e qualidade da educação**. Brasília: SEB, 2006. (Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares). Acesso em: 12 jan. 2023.

BRASIL. **Lei nº 9.394**, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm. Acesso em: 10 dez. 2023.

BRASIL. **Lei Federal nº. 10.172**, de 09 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação. Brasília, 2001. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm. Acesso em: 03 dez. 2022.

BRASIL. **Lei nº 13.005**, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação (PNE). Brasília, 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm. Acesso em: 03 dez. 2022.

BRASIL. **Lei nº 14.113**, de 25 de dezembro de 2020. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB). Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.fnnde.gov.br/financiamento/fundeb/sobre-o-plano-ou-programa/sobre-o-fundeb>. Acesso em: 10 jan. 2023.

CARIACICA, Conselho Municipal de Educação de. **Resolução nº 1**. Processo de Escolha para provimento da função gratificada de Diretor/a e Vice-Diretor/a das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de Cariacica, de 20 de fevereiro de 2014. Acesso em: 20 jan. 2017.

CARIACICA. **Lei Complementar nº 26**, de 23 de abril de 2009. Dispõe sobre a gestão democrática do ensino público municipal de Cariacica. Disponível em: <https://www.cariacica.es.gov.br/paginas/servicos-online>.

CARIACICA. **Lei Complementar nº 35**, de 17 de agosto de 2011. Dispõe sobre a gestão democrática do ensino público municipal de Cariacica. Acesso em: 20 jan. 2023.

CARIACICA. **Lei nº 5465**, de 09 de outubro de 2015. Institui o plano municipal de educação. Acesso em 20 jan. 2023.

CORRÊA, Paulo Sérgio de Almeida. **Cadernos de História da Educação**, v.19, n.3, p.961-978, set./dez. 2020ISSN: 1982-7806.

FARIAS, A. A.; SOARES, J. F. CÉSAR, C. C. **Introdução à Estatística**. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

GADOTTI, Moacir e ROMÃO, José. **Autonomia da escola: princípios e propostas**. São Paulo. Cortez, 1997.

GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. **Métodos de pesquisa**. Porto Alegre. Editora da UFRGS, 2009.

GIL, Antônio Carlos, 1946- **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo. Atlas, 2002.

LARSON, Ron. **Estatística aplicada**. São Paulo. Pearson Education do Brasil, 2015.

LÜCK, Heloísa. **Gestão escolar: uma questão paradigmática**. Rio de Janeiro. Vozes, 2010.

MALHOTRA, Naresh. **Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada**. 4. Ed. Porto Alegre. Bookman, 2006.

PARO, Vitor Henrique. **Gestão democrática da escola pública**. São Paulo. Ática, 2001

SARMENTO, Diva Chaves. **Criação dos sistemas municipais de ensino**. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0101-73302005000400016>. Acesso em 10 de janeiro de 2023.

SAVIANI, Demerval. **Escola e democracia**. 42 ° ed. Campinas. Autores Associados, 2012.

VELUDO, Modesto de Oliveira. **Administração On Line Prática Pesquisa Ensino**. ISSN 15177912 Volume 2, nº 3.